

O'tkir osti tireoidit ni qiyosiy tashxislash

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti talabalari

Ramozonov Sardor

Yunusov Sardorjon

Yunusova Mumtozbeqim

ilmiy rahbar: **Sodiqov Samad Salohiddinovich**

Description

Annotatsiya: Tiroidit – o'tkir, o'tkir osti, surunkali, autoimmun xarakterdagi qalqonsimon bezning yallig'lanishli shikastlanishi. Bosim hissi, bo'yin og'rig'i, yutish qiyinligi, ovoz balandligi bilan namoyon bo'ladi. O'tkir yallig'lanishda abses shakllanishi mumkin. Ushbu maqola o'tkir osti tireoidit ni qiyosiy tashxislash haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tiroidit, tashxislash, davolash, alomatlar, o'tkir osti.

Abstract: Thyroiditis is an acute, subacute, chronic, autoimmune inflammatory lesion of the thyroid gland. It manifests itself as a feeling of pressure, pain in the neck, difficulty swallowing, and increased voice volume. An abscess can form during acute inflammation. The article discusses the comparative diagnosis of acute subthyroiditis.

Key words: Thyroiditis, diagnosis, treatment, symptoms, subacute course.

Kasallikning rivojlanishi bezdagi diffuz o'zgarishlarga va uning funktsiyalarining buzilishiga olib keladi: birinchi navbatda, gipertiroidizm hodisalari, keyin esa – tegishli davolanishni talab qiladigan gipotiroidizm. Klinik belgilari va kechishiga qarab, o'tkir, o'tkir osti va surunkali tiroidit farqlanadi; etiologiyasi bo'yicha – autoimmun, sifilitik, sil kasalligi va boshqalar.

Umumiy ma'lumot

Tiroidit – o'tkir, o'tkir osti, surunkali, autoimmun xarakterdagi qalqonsimon bezning yallig'lanishli shikastlanishi. Bosim hissi, bo'yin og'rig'i, yutish qiyinligi, ovoz balandligi bilan namoyon bo'ladi. O'tkir yallig'lanishda abses shakllanishi mumkin. Kasallikning rivojlanishi bezdagi diffuz o'zgarishlarga va uning funktsiyalarining buzilishiga olib keladi: birinchi navbatda, gipertiroidizm hodisalari, keyin esa – tegishli davolanishni talab qiladigan gipotiroidizm. Tiroidit turli mexanizm va paydo bo'lish sabablariga asoslangan bo'lishi mumkin, ammo kasalliklarning butun guruhi qalqonsimon bez to'qimalariga ta'sir qiluvchi yallig'lanish komponentining mavjudligi bilan birlashtirilgan.

Tiroidit klassifikatsiyasi

Klinik endokrinologiya o'z amaliyotida ularning rivojlanish mexanizmining o'ziga xos xususiyatlariga va klinik ko'rinishlariga asoslangan tiroiditning tasnifini qo'llaydi. Tiroiditning quyidagi shakllari mavjud: o'tkir, o'tkir osti va surunkali. O'tkir tiroidit butun bo'lakka yoki butun qalqonsimon bezga tarqalishi mumkin (diffuz) yoki bez bo'lakning qisman shikastlanishi (fokal) bilan davom etishi mumkin. Bundan tashqari, o'tkir tiroiditda yallig'lanish yiringli yoki yiringsiz bo'lishi mumkin. O'tkir osti tiroidit uchta klinik ko'rinishda uchraydi: granulomatoz, pnevmokista va limfotsitar tiroidit; Tarqalishi fokusli va tarqoq. Surunkali tiroidit guruhi Hashimoto ning autoimmun tiroiditi, Riedelning fibroz-

invaziv buqog'i va tuberkulyoz, sifilitik va septomikoz etiologiyali o'ziga xos tiroiditi bilan ifodalanadi. O'tkir tiroiditning yiringli shakli va Riedelning surunkali fibro-invaziv buqog'i juda kam uchraydi.

Tireoidit sabablari

O'tkir yiringli tiroiditning rivojlanishi o'tkir yoki surunkali yuqumli kasalliklar – tonzillit, pnevmoniya, sepsis va boshqalardan so'ng, ularning patogenlarini qalqonsimon bez to'qimalariga gematogen tarzda kirishi natijasida yuzaga keladi. Tiroiditning o'tkir yiringli bo'lmagan shakli qalqonsimon bezning shikastlanishi, radiatsiyaviy shikastlanishi natijasida, shuningdek, uning to'qimalarida qon ketishidan keyin rivojlanishi mumkin. O'tkir osti (granulomatoz) Kerven tiroiditi turli infeksiyalarning patogenlari: adenoviruslar, qizamiq viruslari, gripp, parotit tomonidan qalqonsimon bez hujayralariga virusli zarar yetkazishga asoslangan. Kasallik 5-6 baravar tez-tez rivojlanadi, asosan 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollarda, virusli infeksiya natijasidan bir necha hafta yoki oy o'tgach klinik namoyon bo'ladi. Kerven tiroiditi epidemiyasi eng katta virusli faollik davrlari bilan bog'liq. O'tkir osti tiroidit autoimmunga qaraganda 10 baravar kamroq rivojlanadi va qalqonsimon bezning qaytariladigan, vaqtinchalik disfunktsiyasi bilan birga keladi. Nazofarenksning surunkali infeksiyalari va irsiy omillar o'tkir osti tiroiditning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Fibroz tiroidit (Ridel buqog'i) bilan qalqonsimon bezdagi biriktiruvchi to'qimalarning sezilarli darajada ko'payishi va bo'yin tuzilmalarining siqilishi mavjud. Ridel buqog'ining rivojlanishi 40-50 yoshdan oshgan ayollarda tez-tez uchraydi. Fibroz tiroiditning etiologiyasi oxirigacha aniqlanmagan: uning rivojlanishida infeksiyalarning ma'lum roli taxmin qilinadi, ba'zi tadqiqotchilar Ridelning buqog'ini Hashimoto tiroiditida qalqonsimon bezning autoimmun zararlanishining natijasi deb hisoblashadi. Fibroz tiroiditning rivojlanishi tirotoksikoz, qalqonsimon bez jarrohligi, endemik buqog',

genetik moyillik, shuningdek, autoimmun va allergik kasalliklar, qandli diabet bilan ogʻrigan bemorlarga moyil boʻladi. Tireoidit belgilari

Oʻtkir tireoidit

Oʻtkir tiroiditning yiringli shaklida qalqonsimon bezning yalligʻlanish infiltratsiyasi kuzatiladi, soʻngra unda abses (yiring) hosil boʻladi. Yiringli sintez zonasi sekretor faollikdan oʻchiriladi, lekin koʻpincha u bez toʻqimalarining ahamiyatsiz qismini egallaydi va gormonal sekretiyaning keskin buzilishiga olib kelmaydi. Yiringli tiroidit oʻtkir rivojlanadi – yuqori harorat (40°C gacha) va titroq bilan kechadi. Boʻyinning old yuzasida boshning, jagʻning, tilning, quloqning orqa tomoniga siljish bilan oʻtkir ogʻriqlar boʻladi, yoʻtalish, yutish va bosh harakati bilan kuchayadi. Intoksikatsiya tez surʼatlar bilan oʻsib boradi: kuchli holsizlik, charchoq, mushaklar va boʻgʻimlarning ogʻrigʻi, bosh ogʻrigʻi va taxikardiya kuchayadi. Koʻpincha bemorning ahvoli ogʻir deb baholanadi. Palpatsiya qalqonsimon bezning mahalliy yoki diffuz kengayishi, qattiq ogʻriq, zich (infiltrativ yalligʻlanish bosqichida) yoki yumshoq (yiringli sintez va abses aniqlanadi).

Tireoiditni davolash

Tiroiditning yengil shakllarida endokrinologning kuzatuvini, ogʻriqni yoʻqotish uchun steroid boʻlmagan yalligʻlanishga qarshi dorilarni tayinlash va simptomatik terapiya bilan cheklanishi mumkin. Jiddiy diffuz yalligʻlanish bilan steroid gormonlar qoʻllaniladi (dozani bosqichma-bosqich kamaytirish bilan prednizolon). Oʻtkir yiringli tiroiditda bemor jarrohlik boʻlimiga yotqiziladi. Faol antibakterial terapiya (penitsillinlar, sefalosporinlar), B va C vitaminlari, antigistaminlar (mebidrolin, xloropiramin, klemastin, siprogeptadin), massiv vena ichiga detoksifikatsiya terapiyasi (tuzli eritmalar, reopoliglyukin) buyuriladi. Qalqonsimon bezda abses hosil boʻlganda, u jarrohlik yoʻli bilan ochiladi va drenajlanadi. Oʻtkir osti va surunkali tiroiditni davolash tiroid gormonlari bilan amalga oshiriladi. Boʻyinning

tuzilmalarini siqish belgilari bilan siqilish sindromi rivojlanishi bilan ular jarrohlik aralashuvga murojaat qilishadi. Maxsus tiroidit asosiy kasallikni davolash orqali davolanadi.

Prognoz va profilaktika

O'tkir tiroiditni erta davolash bemorning 1,5-2 oy ichida to'liq tiklanishi bilan yakunlanadi. Kamdan kam hollarda, yiringli tiroiditdan keyin doimiy gipotiroidizm rivojlanishi mumkin. O'tkir osti tiroiditning faol terapiyasi 2-3 oy ichida davolanishga erishishi mumkin. Uzoq davom etgan o'tkir osti shakllari 2 yilgacha davom etishi va surunkali bo'lishi mumkin. Fibroz tiroidit hipotiroidizmning uzoq muddatli rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Tiroiditning oldini olish uchun yuqumli va virusli kasalliklarning oldini olishning roli katta: qattiqlashuv, vitamin terapiyasi, sog'lom ovqatlanish va turmush tarzi. Surunkali infektsiya o'choqlarini o'z vaqtida reabilitatsiya qilish kerak: karies, otit, tonsillit, sinusit, pnevmoniya va boshqalarni davolash. Tibbiy tavsiyalar va retseptlarni bajarish, gormonlar dozasini o'z-o'zidan kamaytirish yoki ularni bekor qilishning oldini olish yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.I. Dedov, V.A. Peterkova va boshqalar "Bolalar endokrinologiyasi" Moskva 2016
2. S.I. Ismailov "Endokrinologiyadan tanlangan ma'ruzalar to'plami", Toshkent, 2005 y.
3. V.V. Potemkin Endokrinologiya. Moskva 1999 yil
4. M.I. Balabolkin Endokrinologiya Moskva 1998 yil
5. S.I. Ismailov "Endokrin bezlari, limfoid tugunlari, taloq shikastlanishi va ularning xirurgik kasalliklaridagi eponim simptom va sindromlarining izohli ma'lumotnomalug'ati 2002 yil.

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

6. S.I. Ismailov “Prakticheskie algoritmi v endokrinologii” uslubiy qo‘llanma
2004 yil
7. 8. 9. www.thyronet.ru www.endocrine.org www.ada.com